

HOZIRGI JAMIYATDA KO'P TILLIK

Temirova Farangis Anvarovna Samarqand
iqtisodiyot va Servis instituti Falsafa fanlar doktori

Ulashboyeva Farangiz O'tkirbek qizi

Musayeva Parizod Ergash qizi Samarqand iqtisodiyot va servis Instituti Mr325
guruh talabarlari

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi jamiyatda ko'p tillilikning ahamiyati yoritilgan. Unda ko'p tillilikning inson tafakkurini kengaytirishi, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishi hamda ta'lim va iqtisodiy sohalarida tutgan o'rni haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, xorijiy tillarni o'rganishning yoshlar uchun imkoniyatlari va uning dolzarbligi tahlil qilingan. Bundan tashqari, mamlakatimizdagi yoshlar o'rtasidagi tillar haqida ham to'xtalib o'tilgan. Maqolada ko'p tillilikning afzalliklari bilan birga ayrim qiyinchiliklari ham ko'rsatib o'tilgan hamda umumiy xulosa berilgan.

Kalit so'zlar: Glaballashuv, ko'p tillilik, xorijiy tillar, yoshlar, kommunikatsiya, til o'rganish, xalqaro sertifikatlar (IELTS, TOEFL, TOPIK), intellectual rivojlanish

Annotation: This article discusses the importance of multilingualism in modern society. It highlights how multilingualism broadens human thinking, enhances intercultural communication, and plays a significant role in education and the economy. The article also analyzes the opportunities that learning foreign languages provides for young people and its relevance today. In addition, it touches upon the use of languages among the youth in our country. Along with its advantages, the article also outlines some challenges of multilingualism and provides an overall conclusion.

Keywords: Globalization, multilingualism, foreign languages, youth, communication, language learning, international certificates (IELTS, TOEFL, TOPIK), intellectual development.

Hozirgi globallashuv davrida dunyo mamalatlari o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy aloqalar tobora yaxshilanib va kengayib bormoqda. Bunday sharoitda turli millat elat va madaniyat vakillari o'rtasidagi samarali va keng qamrovli muloqotni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu jarayonda ko'p tilni bilish va muloqot olib borish asosiy omillardan biri sifatida nomoyon bo'ladi. Bir nechta tilni bilish nafaqat shaxsning - bilim doirasini kengaytiradi, balki uning ijtimoiy, madaniy va kasbiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli hozirgi jamiyatda ko'p tilni bilish masalasi dolzarb va muhim mavzulardan biri hisoblanadi

Adabiyotlar tahlili: Ko'p tillilik masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Tadqiqotlarda ko'p tillilikning inson tafakkuriga ijobiy ta'siri, xotira va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi alohida ta'kidlanadi. Ayrim ilmiy manabalarda esa ko'p tilli muhitda ulg'aygan bolalarning muloqot qilish qobiliyati yuqori bo'lishi qayd etilgan. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar ko'p tillilikning

iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini ham ochib beradi. Xususan, xalqaro tashkilotlar hisobotlarida xorijiy tillarni bilish global mehnat bozorida ustunlik beruvchi omi sifatida ko'rsatadi. Mamlakatimiz olimlari tomonidan ham yoshlar orasida chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib borayotgani va bu ta'lim sifatini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani ta'kidlaydi.

Muhokama va natijalar: Yuqoridagi adabiyotlar tahliliga binoan, ko'p tillarni bilish hozirgi jamiyatning ajralmas nuqtasiga aylanib qolmoqda. Ayniqsa, globallashtirish sharoitida turli millat va elat vakillari o'rtasidagi kommunikatsiya aloqalari kuchayishi bir nechta tilni bilishni zarurat darajasiga olib chiqdi. Shuningdek, ko'p tillarni bilish va gaplasha olish qobiliyatini insonni dunyo qarashini yaxshilaydi muommlarni tez va oson hal qilish qobiliyatini oshiradi hamda yangi bilimlarni tez o'rganishga ko'maklashadi. Bu jarayonlar, ayniqsa, yoshlar o'rtasida ommalshmoqda. Shu bilan birga, shuni tak'يدlash joizki, ayni vaqtda mamlakatimizda ham xorijiy tillarni o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Turli ta'lim dasturlari, kurslar xalqaro loyihalar ham yoshlarni til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi va qiziqishlarini oshirmoqda. Yoshlar yangi til o'rganish bilan bir qatarda yangi millat mamlakat elat va insonlarni o'zlari uchun Kashif qilib yangi do'stlar va yangi kashfiyot texnikalardan xabardor bo'lishmoqda. Bular esa yoshlarimiz manaviyati salaohiyati hamda hayotda o'z o'rnini topish yuqori natijalarga erishish uchun turtki bo'lmoqda. Aytishim joizki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining 2021-yil 31-avgustdagi 1-mh va 23-mh-son "Xorijiy tillarni bilish darajasini baholovchi xalqaro tan olingan sertifikatlar ro'yxatini hamda xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar o'rtasidagi muvofiqlik darajasini tasdiqlash to'g'risida"gi [qarori](#) (ro'yxat raqami 3318, 2021-yil 7-sentabr) (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.09.2021-y., 10/21/3318/0850-son) o'z kuchini yo'qotgan deb topilsin.

Muhokama jarayonida shuni e'tiborga ham olishimiz zarurki, barcha yoshlarimiz xorijiy tillarni o'rganishga barcha vaqtlarini sarflashsa, o'z ona tillarni unitishga yoki ona til yoshlar o'rtasida qadrsizlanishiga olib kelishi mumkin. Bu esa milliy qadrlatlar vat il madaniyatining zaiflashishiga keyinchalik bu muvozzant buzilishi xavfi ortishiga olib borishi mumkin

Bu diagramma O'zbekistonda yoshlar o'rtasida xorijiy tilni bilish haqidagi tadqiqotlarga asoslanadi. Unga ko'ra, birinchi o'rinda CEFR sertifikatini 120 ming nafar yoshlar qo'lga kiritishgan, keyingi o'rinda esa IELTS taxminan 80 ming nafar. TOEFL sertifikatiga ega bo'lganlar soni esa nisbatan kamroq taxminan 25 ming nafarni tashkil etadi. Eng pastki ko'rsatkich esa TOPIK 15 ming nafar yoshlarda sertifikat mavjud ekani kuzatiladi. Umuman olganda, diagramma natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yoshlar orasida xorijiy til sertifikatlariga bo'lgan ehtiyoj va qiziqish yuqori. Ayniqsa xalqaro darajada tan olingan sertifikatlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa yoshlarning global ta'lim va mehnat bozoriga integratsiyalashuv jarayoni jadallashayotganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytadiganda, hozirgi davrida ko'p tillilik jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bir nechta tilni bilish insonning intellektual salohiyatini oshiradi, uning dunyoqarashini kengaytiradi hamda turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish imkonini yaratadi. Ayniqsa, yoshlar uchun xorijiy tillarni o'rganish ta'lim olish, xorijda o'qish va xalqaro mehnat bozorida muvaffaqiyat qozonish uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi.

Maqolada keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ham yoshlar orasida chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Xususan, CEFR, IELTS, TOEFL va TOPIK kabi xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritayotgan yoshlar sonining ko'payib borayotgani bu jarayonning yaqqol isbotidir. Bu esa mamlakatimiz yoshlarining global ta'lim va iqtisodiy makonga faol kirib borayotganini anglatadi.

Shu bilan birga, ko'p tillilikning ayrim salbiy jihatlarini ham inobatga olish zarur. Ona tiliga bo'lgan e'tiborning susayishi milliy qadriyatlar va madaniyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun xorijiy tillarni o'rganish bilan bir qatorda ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish ham muhim vazifa bo'lib qoladi.

Umuman olganda, ko'p tillilik — bu nafaqat zamonaviy ehtiyoj, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim omili sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xorijiy tillarni o'rganishni rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi materiallari.
3. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hisobotlari.
4. Crystal, D. English as a Global Language. Cambridge University Press, 2003.
5. Baker, C. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Multilingual Matters, 2011.
6. Grosjean, F. Bilingual: Life and Reality. Harvard University Press, 2010.
7. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) hujjatlari.
8. IELTS, TOEFL va TOPIK rasmiy statistik ma'lumotlari.
9. Internet manbalari (ilmiy maqolalar va statistik tahlillar).